

Дяченко В.С.,

кандидат економічних наук,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки,
Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
<https://orcid.org/0000-0002-0055-9256>
(Україна, Київ), dyachenko.v@ukr.net

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки,
Київський інститут інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
<https://orcid.org/0000-0002-4306-7665>
(Україна, Київ), n.diachenko@ukr.net

Сусак Н.Є.,

студент Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
(Україна, Київ), nazarsusak94@gmail.com

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

DOI: 10.5281/zenodo.7265529

У статті досліджено стан, тенденції та перспективи інноваційної діяльності в Україні. Виявлено сталу тенденцію погіршення рейтингів інноваційної діяльності в Україні в останні роки. Упродовж 2010–2020 років, відповідно до інформації Державної служби статистики, відбулося значне скорочення кількості організацій, що здійснювали науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

З-поміж основних чинників, що гальмують процес інтенсифікації інноваційної діяльності є зменшення державного фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а відтак, зменшення кількості організацій та дослідників, які займаються творчою діяльністю наукового пошуку.

Оскільки, відповідно до прогнозу Світового банку, у зв'язку з війною, передбачається, що за підсумками цього року падіння економіки в Україні відбудеться на 45,1%, тому пріоритетною передумовою ефективності післявоєнного відновлення та модернізації економіки є отримання Україною надійних гарантій безпеки, кредитно-фінансової підтримки та інтенсифікація процесів інноваційної діяльності.

Отже, забезпечення зростання та сталого розвитку економіки України в повоєнній трансформації визначатиме державне управління, яке має бути спрямоване на впровадження дуального підходу, а саме: гармонійного поєднання існуючих практик державної підтримки бюджетоформуючих та експортоорієнтованих галузей, що визначають сировинний характер української економіки, та підтримку інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу – переробної промисловості та аграрної продукції зокрема. Відомо, що понад 70% земельного фонду України – це землі сільськогосподарського призначення. Відповідно окреслена тенденція дозволить Україні, з держави, що експортує сировину для переробних галузей сусідніх держав, перетвориться в державу, що експортуватиме інноваційні послуги, товари та продукти харчування, чим забезпечить збільшення робочих місць, а відтак, сталий економічний вітчизняний розвиток.

Ключові слова: науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток.

Diachenko V.S.,

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Cybersecurity, IT and Economics,
Kyiv Institute of Intellectual Property and Law,
National University "Odesa Law Academy"
<https://orcid.org/0000-0002-0055-9256>
(Ukraine, Kyiv), dyachenko_v@ukr.net*

Diachenko N.P.,

*Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department of Cybersecurity, IT and Economics,
Kyiv Institute of Intellectual Property and Law,
National University "Odesa Law Academy"
<https://orcid.org/0000-0002-4306-7665>
(Ukraine, Kyiv), n.diachenko@ukr.net*

Susak N.E.,

*student of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law,
National University "Odesa Law Academy"
(Ukraine, Kyiv), nazarsusak94@gmail.com*

Innovative activity in Ukraine: state, trends and prospects

The article examines the state, trends and prospects of innovative activity in Ukraine. A steady trend of worsening ratings of innovative activity in Ukraine in recent years has been revealed. During 2010–2020, according to the information of the State Statistics Service, there was a significant reduction in the number of organizations that carried out research and development work.

Among the main factors inhibiting the process of intensification of innovative activity is a decrease in state funding of research and development works, and therefore, a decrease in the number of organizations and researchers engaged in the creative activity of scientific research.

Since, according to the forecast of the World Bank, in connection with the war, it is assumed that the economy in Ukraine will fall by 45.1% at the end of this year, therefore, the priority prerequisite for the effectiveness of the post-war recovery and modernization of the economy is Ukraine's obtaining reliable guarantees of security, credit-financial support and intensification of innovative activity processes.

Therefore, ensuring the growth and sustainable development of Ukraine's economy in the post-war transformation will be determined by public administration, which should be aimed at implementing a dual approach, namely: a harmonious combination of existing practices of state support for budget-forming and export-oriented industries, which determine the raw nature of the Ukrainian economy, and support for innovative activities small and medium-sized businesses – processing industry and agricultural products in particular. It is known that more than 70% of the land fund of Ukraine is agricultural land. Accordingly, the outlined trend will allow Ukraine to turn from a state that exports raw materials for the processing industries of neighboring states into a state that exports innovative services, goods and food products, thereby ensuring an increase in jobs, and thus, of the sustainable development of the domestic economic.

Key words: *research and development activity, innovative activity, innovative development.*

Постановка проблеми. В сучасних умовах високої глобальної конкуренції, динамічної трансформації технологій, а також транзитивності української економіки гостро постає потреба у переорієнтації економіки України на інноваційну модель розвитку шляхом формування цілісної національної інноваційної системи. Упродовж останніх десятиліть в Україні сформовано нормативно-правові засади інноваційної діяльності: окреслено організаційні, економічні та правові засади державного регулювання інноваційної діяльності, визначено форми стимулювання державою інноваційних процесів [4], передбачено повне чи часткове безвідсоткове кредитування інноваційних проєктів виробничо-орієнтованих наукових установ та обумовлено порядок використання ними коштів бюджетних програм [5], прописано порядок проведення державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних проєктів [6], визначено економіко-правові засади запровадження й функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності

технологічних парків в Україні [7], передбачено механізми активізації комунікаційних зв'язків технологічних платформ [8].

Однак, за 2021 рік Україна, відповідно до міжнародних рейтингових оцінок Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Європейського інноваційного табло та Індексу інновацій Блумберга, у сфері інноваційної діяльності, втратила позицію попереднього року (табл. 1).

Таблиця 1.

Показники України у рейтингових оцінках щодо інноваційного розвитку

Інноваційний індекс	2019	2020	2021
Глобальний індекс інновацій BOIV 2021 (англ. <i>Global Innovation Index 2021, WIPO</i>)	47	45	49
Європейське інноваційне табло 2021 (англ. <i>European Innovation Scoreboard 2021</i>)	36	33	34
Індекс інновацій Блумберг 2021 (англ. <i>Bloomberg Innovation Index 2021</i>)	53	56	58

Джерело: узагальнено на підставі [12], [11], [13].

Умови воєнного стану в Україні обумовила нові реалії, зокрема сповільнили/призупинили діяльність 85 % українських компаній, серед яких 1 % не планує подальшої діяльності, а 35 % очікують на кращі часи [9]. Основними проблемами для бізнесу з початку повномасштабного вторгнення є окупація територій, втрата магазинів чи складів, перебої у роботі відділень логістичних служб, затримки з транспортуванням тощо.

Саме тому вітчизняна економіка в умовах воєнного стану та з огляду на пріоритети її повоєнного розвитку має базуватися на розвитку інноваційних галузей, впровадженні інноваційних проєктів, що сприятиме становленню інноваційної моделі економіки України, динамічному формуванню підприємницького середовища та створить підґрунтя для подальшого сталого економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню різних аспектів стану інноваційної діяльності присвятили свої роботи такі вітчизняні науковці, як О.Є. Гречаник, І.Г. Сурай, О.В. Темченко, Т.М. Хлебніков, які ідентифікували проблеми та розробили ряд рекомендацій щодо модернізації державної інноваційної політики.

Наразі, особливої уваги потребує науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність, як базова складова та передумова забезпечення ефективності інноваційного розвитку.

Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження тенденцій інноваційної діяльності, їх вплив на формування засад сталого розвитку економіки України.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розвиток України відбувається в складних суспільно-політичних та соціально-економічних умовах нестабільності та невизначеності перспектив.

Інноваційна діяльність, як базовий вектор подальшого розвитку вітчизняної економіки, та фундамент, що визначає економічну потужність країни та її перспективи на світовому ринку є гармонізуючим чинником забезпечення сталого розвитку держави. Серед найважливіших показників, які характеризують розвиток наукової, зокрема інноваційної діяльності в державі, є питома вага витрат на науково-дослідні роботи у відсотках до валового внутрішнього продукту. Цей показник також називають інтенсивністю «R&D», він відображає ступінь розвитку досліджень і інновацій, які здійснюються в країні, з точки зору ресурсів. У 2021 році відбулися деякі зміни у TOP-5 світового рейтингу інноваційної діяльності, оскільки до п'ятірки несподівано увійшла Південна Корея (випереджають її Швеція, США, Великобританія та Швейцарія), витрати на виконання наукових досліджень і розробок якої у 2019 році становили 4,53 % (Інститут Статистики ЮНЕСКО, англ. UNESCO Institute for Statistics (UIS)), що й посприяло

стрімкому зростанню інноваційної діяльності. Традиційно значні інвестиції в R&D здійснили й інші країни: 2,83% ВВП США, 2,14% ВВП Китаю.

Обсяг інвестицій у науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність Китаю у 2019 р. становив 1,96 трлн юанів (298 млрд доларів США), а у 2020 р. – рекордні 2,44 трлн юанів, що на 10,2% більше в порівнянні з 2019 р. [10].

Проте, за рівнем витрат на R&D Україна поступається багатьом країнам, витрати на R&D у 2020 р. становили 631,4 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у 2013 р. та становить 0,41 % ВВП (Державна служба статистики України). У період пандемії COVID-2019 витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність у 2020 році порівняно з 2019 р. скоротились на майже на 5,4%.

Характерною особливістю процесу інноваційної діяльності, як різновиду творчої діяльності є те, що він безпосередньо передбачає:

- трансформацією наукових досліджень, розробок й інших науково-технічних досягнень у новий чи модернізований продукт чи послугу;
- оновлення чи вдосконалення технологічного процесу, що використовується у повсякденній практичній діяльності чи у виробничому процесі;
- оновлений підхід пропонування та надання соціальних послуг з урахуванням сучасних актуальних потреб суспільства;
- залучення об'єктів інтелектуальної власності в економічний обіг чи використання їх у господарській діяльності як нематеріальний актив.

Ключовими параметрами для оцінювання кількісних характеристик ефективності інноваційної діяльності є витрати на виконання наукових досліджень чи розробок та прибуток від їх комерціалізації.

Топ-5 країн-лідерів щодо частки витрат на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу у ВВП – базового показника рівня інноваційної діяльності – Південна Корея, Ізраїль, Японія, Фінляндія та Швейцарія (рис. 1).

Рисунок 1. Частки витрат на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу у ВВП, %. (сформовано на основі джерела [14])

В Україні витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність в останні роки, як і їх частка у ВВП (Рис. 3), демонструють тенденцію до зменшення.

Домінуючими глобальними сучасними тенденціями є поєднання процесів транснаціоналізації економіки з процесами перетворення інновацій на базовий чинник міжнародної економічної взаємодії.

З урахуванням таких тенденцій, країни з розвинутою економікою приділяють підтримці науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи значну увагу та фінансування. (Витрати ряду країн на дослідження та розробки відображено на рис. 2).

Рисунок 2. Витрати на дослідження та розробки у 2020 році, млрд дол. (сформовано на основі джерела [14])

У 2021 р. Китай збільшив витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу на 47,1 млрд дол. та випередив США, де збільшили витрати лише на 18,5 млрд дол.

В Україні, починаючи з 2014 р. витрати на виконання наукових досліджень й розробок та їх частка у ВВП демонструють усталену тенденцію до зменшення, у порівнянні з 2013 р. витрати на виконання наукових досліджень та розробок у 2020 р. зменшено більше ніж у 2 рази (рис. 3).

Рисунок 3. Витрати на виконання наукових досліджень й розробок та їх частки у ВВП в Україні впродовж 2010–2020 рр. (сформовано на основі джерел [3] та [2])

У сучасних умовах воєнного стану наша держава має обмежені фінансові можливості та інституційну спроможність. Передумовою ефективного відновлення України у післявоєнний час є формування засад інноваційної економіки [1]. Передумовою забезпечення зростання вітчизняного інноваційного потенціалу є підтримка наукових досліджень, створення ефективної інфраструктури, що формуватиме умови комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно інформації Держстату України, упродовж 2010–2020 рр. відбулося значне скорочення кількості організацій, що здійснювали науково-дослідну роботу та дослідно-конструкторську роботу (у 2020 р. відбулося чергове скорочення чисельності організацій, порівняно з 2019 р. на 19%, а з 2010 р. – майже на 41%).

У випадку відсутності позитивних зрушень, до 2025 р., відповідно до лінії тренду, організацій, що здійснюють науково-дослідні роботи залишиться менше 600 (рис. 4).

Рисунок 4. Кількість організацій, що здійснювали науково-дослідні роботи впродовж 2010–2020 рр. та тенденція тренду (сформовано на основі джерела [3])

Зменшення фінансування та кількості організацій обумовили й відповідні тенденції чисельності працівників, залучених до виконання НДР (рис. 5): у порівнянні з 2010 р. в 2020 р. відбулось зменшення майже на 57%.

Рисунок 5. Чисельність працівників (осіб), залучених до виконання науково-дослідних робіт (сформовано на основі джерела [3])

Причому, при загально державній тенденції зменшення чисельності працівників, залучених до виконання науково-дослідної роботи, у ряді регіонів у 2020 р. їх чисельність, у порівнянні з 2019 р., зросла, зокрема у Сумській області на 25,7%, у Миколаївській області на 19,4%, у Києві на 4,1%. Значне зростання відбулося у Тернопільській області, адже, незважаючи на потужний науковий потенціал, у 2019 р. виконавців НДР налічувалося лише 135 осіб, а у 2020 р. відбулося збільшення їх чисельності у 2,4 рази (327 осіб).

Лідером по чисельності працівників, залучених до виконання науково-дослідної роботи у 2020 р. (табл. 2) є столиця – м. Київ та Харківська й Дніпропетровська області. Найменше дослідників у Хмельницькій області – 44 особи.

Таблиця 2.

Чисельність виконавців науково-дослідної роботи у 2020 році, за регіонами

(осіб)

Регіон	Київ	Харківська область	Дніпропетровська область	Запорізька область	Львівська область	Одеська область	Київська область	Кіровоградська область	Волинська область	Хмельницька область
Чисельність	28768	8089	4738	2645	2579	1694	1248	67	61	44

Джерело: [3]

Тенденція зменшення загальної чисельності працівників, залучених до виконання науково-дослідної роботи упродовж 2010–2020 рр. та зменшення посеред них чисельності дослідників (у більше ніж 2 рази у 2019 р. в порівнянні з 2010 р.), призводить до поступової деградації наукового потенціалу. У 2020 р., попри зменшення порівняно з 2019 р. загальної чисельності виконавців науково-дослідної роботи на 402 особи, кількість дослідників зросла на 306 осіб при зменшенні кількості техніків та допоміжного персоналу на 353 та 355 осіб відповідно (рис. 6).

Рисунк 6. Динаміка змін структури працівників, залучених до виконання науково-дослідної роботи (сформовано на основі джерела [3])

У 2020 р. кількість дослідників у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення у віці 15–70 років становила 3,2 особи (у 2019 р. – 3,1 особи) [3], найвищі значення цього показника відповідно були в Люксембургу – 40,9; Фінляндії – 34,1, Бельгії – 31,0.

У 2021 р. відбулися деякі зміни у TOP-5 світового рейтингу інноваційної діяльності, оскільки до п'ятірки несподівано увійшла Південна Корея (випереджають її Швеція, США, Великобританія та Швейцарія), витрати на виконання наукових досліджень і розробок якої у 2019 році становили 4,53% (Інститут Статистики ЮНЕСКО, англ. UNESCO Institute for Statistics (UIS)), що й посприяло стрімкому зростанню інноваційної діяльності. Традиційно значні інвестиції в R&D здійснили й інші країни: 2,83 % ВВП США, 2,14 % ВВП Китаю.

Обсяг інвестицій у науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність Китаю у 2019 році становив 1,96 трлн юанів (298 млрд доларів США), а у 2020 р. – рекордні 2,44 трлн юанів, що на 10,2% більше в порівнянні з 2019 роком [10]. У 2021 році Китай збільшив витрати на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу на 47,1 млрд дол. та випередив США, де збільшили витрати на 18,5 млрд дол.

Проте, за рівнем відповідних витрат Україна поступається багатьом країнам: витрати у 2020 р. становили 631,4 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у 2013 р.

Топ-5 країн-лідерів щодо частки витрат на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу у ВВП – базового показника рівня інноваційної діяльності – Південна Корея, Ізраїль, Японія, Фінляндія та Швейцарія. Відповідний показник в Україні – 0,41 % ВВП (рис. 7).

Рисунок 7. Частки витрат на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу у ВВП у 2020 р., %. (сформовано на основі джерел [3], [14])

Спад світової економіки, що відбувся внаслідок негативного впливу пандемічних обмежень, сприяв появі нових ризиків та загроз ефективності інноваційної діяльності.

Висновки. Пріоритетними умовами ефективності післявоєнного відновлення та модернізації економіки постають отримання Україною надійних гарантій безпеки, кредитно-фінансової підтримки та інтенсифікація інноваційної діяльності. Разом із тим, забезпечення зростання та сталого розвитку економіки України в повоєнній трансформації визначатиме державне управління, що виробляється та впроваджується на основі дуального підходу, а саме: гармонійного поєднання існуючих практик державної підтримки бюджетоформуючих та експортоорієнтованих галузей, які визначають сировинний характер української економіки та підтримки інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу – переробної промисловості та аграрної продукції. Відповідно Україна, з держави, яка експортує сировину для переробних

галузей інших держав, перетвориться в державу, яка експортує продукти, товари та послуги, що сприятиме появі нових робочих місць, зокрема в сільській місцевості, а відтак, зростання та сталий розвиток економіки держави.

Список використаних джерел

1. Гречаник О.Є., Хлебніков Т.М., Темченко О.В. Сучасні проблеми управління інноваційно-активними підприємствами: досвід України та ЄС. *Інвестиції: практика та досвід* № 2, 2022. С. 74–80. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2022/13.pdf.
2. Дяченко Н.П., Дяченко В.С. Ефективність публічної політики у сфері інноваційної діяльності як механізм забезпечення суспільної довіри в Україні. *Розумовські зустрічі: збірник наукових праць* / Інститут законодавства Верховної ради України; Сіверський інститут регіональних досліджень. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2021. Вип. 8. 219 с. С. 22–30.
3. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. *Www.ukrstat.gov.ua*. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
4. Закон України Про інноваційну діяльність : прийнятий 4 липня 2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>.
5. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність : прийнятий 26 листопада 2015 р. № 848-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>.
6. Закон України Про наукову та науково-технічну експертизу : прийнятий 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>.
7. Закон України Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: прийнятий 16 липня 1999 р. № 991-XIV [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text>.
8. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>.
9. Тарасовський Ю. Як український бізнес працює під час війни. Головні факти з дослідження Gradus Research. [Електронний ресурс]. *Forbes.ua*. URL: <https://forbes.ua/news/v-ukraini-35-biznesu-prizupinili-diyalnist-cherez-viynu-1-ne-planuyut-vidnovlennya-opituvannya-gradus-23032022-4950>.
10. Цзя І., Лі Ц. Урядова фінансова підтримка науково-інноваційного розвитку: Порівняння політики Китаю та інших країн. *Інвестиції: практика та досвід* № 3, 2022. С. 113–118. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2022/19.pdf.
11. Bloomberg Innovation Index 2021 [Електронний ресурс]. *Ec.europa.eu*. URL: <https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/713430/en>
12. European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries [Електронний ресурс]. *Ec.europa.eu*. URL: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940>.
13. Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index [Електронний ресурс]. *Www.globalinnovationindex.org*. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> (дата звернення 19.07.2022).
14. Global R&D Funding Forecast 2021 [Електронний ресурс]. *Www.rdworlondonline.com*. URL: <https://www.rdworlondonline.com/2021-global-rd-funding-forecast-released/>.

References

1. Hrechanyk, O.Ye., Khliebnykov, T.M., Temchenko, O.V. (2022). Suchasni problemy upravlinnia innovatsiino-aktyvnymy pidpryiemstvamy: dosvid Ukrainy ta YeS [Modern problems of management of innovative and active enterprises: the experience of Ukraine and the EU]. *Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience* 2, 74–80. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2022/13.pdf. [in Ukrainian]

2. Diachenko, N.P., Diachenko, V.S. (2021). Efektyvnist publichnoi polityky u sferi innovatsiinoi diialnosti yak mekhanizm zabezpechennia suspilnoi doviry v Ukraini [Effectiveness of public policy in the field of innovative activity as a mechanism for ensuring public trust in Ukraine]. *Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prats – Brainstorming meetings: collection of scientific works*. Chernihiv: Siverskyi tsentr pislidyplomnoi osvity, 8, 22–30 [in Ukrainian]
3. Derzhavna sluzhba statystryky [State Statistics Service]. *Www.ukrstat.gov.ua*. Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua/>. [in Ukrainian]
4. Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist : pryiniaty 4 lypnia 2002 r. № 40-IV [Law of Ukraine On Innovative Activity from July 4, 2002 № 40-IV]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text> [in Ukrainian]
5. Zakon Ukrainy Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : pryiniaty 26 lystopada 2015 r. № 848-VIII [Law of Ukraine On Scientific and Scientific-Technical Activities from November 26, 2015 № 848-VII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text> [in Ukrainian]
6. Zakon Ukrainy Pro naukovu ta naukovo-tekhnichnu ekspertyzu : pryiniaty 10 liutoho 1995 r. № 51/95-VR [Law of Ukraine On Scientific and Scientific-Technical Expertise from February 10, 1995 № 51/95-VR] *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text> [in Ukrainian]
7. Zakon Ukrainy Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv : pryiniaty 16 lypnia 1999 r. № 991-XIV [Law of Ukraine On the Special Regime of Innovative Activity of Technological Parks from July 16, 1999 № 991-XIV]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text> [in Ukrainian]
8. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku [Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>. [in Ukrainian]
9. Tarasovskyi, Yu. Yak ukraïnskyi biznes pratsiuie pid chas viiny. Holovni fakty z doslidzhennia Gradus Research [How Ukrainian business works during the war. Key facts from Gradus Research]. Retrieved from <https://forbes.ua/news/v-ukraini-35-biznesu-prizupinili-diyalnist-cherez-viynu-1-ne-planuyut-vidnovlennya-opituvannya-gradus-23032022-4950>. [in Ukrainian]
10. Tszia I., Li Ts. (2022). Uriadova finansova pidtrymka naukovo-innovatsiinoho rozvytku: Porivniannia polityky Kytaiu ta inshykh krain [Governmental financial support for scientific and innovative development: A comparison of the policies of China and other countries.]. *Investysii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience*, 3, 113–118. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2022/19.pdf. [in Ukrainian]
11. Bloomberg Innovation Index 2021. Retrieved from <https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/713430/en> [in English]
12. European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: veb-sait. Retrieved from <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940>. [in English]
13. Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index : veb-sait. Retrieved from <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> [in English]
14. Global R&D Funding Forecast 2021. Retrieved from <https://www.rdworldonline.com/2021-global-rd-funding-forecast-released/>. [in English]